

TALTALIA®

Revista del Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal

ATARDECER EN LA BAHÍA

Revista Taltalia del Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal N° 11 Año 2018

TALTALIA

Nº 11 2018

MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE ROJAS
Ilustre Municipalidad de Taltal

Representante Legal:

Sergio Orellana Montejo

Director:

Rodolfo Contreras Neira

Comité Editorial

Agustín Llagostera Martínez, Universidad de Antofagasta
Sergio Prenafeta, Periodista Científico
Adriana Hoffmann, Botánica

Dirección

Av. Arturo Prat Nº 5, Taltal-Chile.
Teléfono: 55-2611891
Correo electrónico: museo.taltal@gmail.com
ISSN 0718-7025

TALTALIA:

Publicación anual del Museo Augusto Capdeville Rojas.
Distribuido por suscripción y canje.
Permitida la reproducción de los artículos citando la fuente.

<https://taltalia.hypotheses.org/>

Valor de suscripción anual con envío

€. 20 (euros) en el extranjero

Portada y Contraportada

Atardecer en la bahía de Taltal

Diseño y diagramación: Marco Murúa C.

E-mail: marcomurua@gmail.com

Edición: 800 ejemplares

Impreso en: Andros Impresores. www.androsimpresores.cl

CONTENIDO

CONTENTS

- 05-06 Presentación
Foreword
- 07-35 Antiguos aleros al norte de Paposo.
Ancient rockshelters north of Paposo
Alexander San Francisco y Benjamín Ballester
- 37-60 Funebria y paisaje local durante la transición arcaico-formativa en Taltal. El caso de portezuelo de Choluto.
Entombment and local landscape during the archaic-formative transition in Taltal. The case of Choluto port.
José Castelletti, Omar Reyes, Valentina Trejo, Carola Flores y Maximino Villarroel
- 61-81 La pesca del congrio con canastos en la zona meridional del desierto de Atacama.
Conger fishing with baskets in the southern zone of the Atacama desert, Taltal-Chile.
Rodolfo Contreras y Carlos Núñez
- 83-95 Viajes de antiguos costeros por el desierto de Atacama. Dos ejemplos para una narrativa arqueológica experimental.
Ancient coast travels in the Atacama desert: two examples for an experimental archaeological narrative.
José F. Blanco
- 97-108 De tránsitos y lejanías: Philippi y la construcción de la imagen de las poblaciones costeras del desierto de Atacama.
Transits and distances: Philippi and the construction of the image of the coastal populations of the Atacama Desert.
Paula Meza P.
- 109-123 Sociedad Beneficiadora de Tocopilla: el proyecto tecno-cuprífero de Henry Sloman (1906-1913).
Beneficiary Society of Tocopilla: The techno-copper project of Henry Sloman (1906-1913).
Damir Galaz-Mandakovic
- 125-141 Conservación, ecoturismo y educación socioambiental como vía de desarrollo sustentable para Taltal.
Conservation, ecotourism and socioenvironmental education as a means to the sustainable development of Taltal.
María José Hinojosa y Diego Cortés
- 143-144 Normas editoriales.

FUNEBRIA Y PAISAJE LOCAL DURANTE LA TRANSICIÓN ARCAICO-FORMATIVA EN TALTAL. EL CASO DEL PORTEZUELO CHOLUTO.

ENTOMBMENT AND LOCAL LANDSCAPE DURING THE ARCHAIC-FORMATIVE TRANSITION IN TALTAL. THE CASE OF CHOLUTO PORT.

JOSÉ CASTELLETI D.¹, OMAR REYES B.², VALENTINA TREJO³, CAROLA FLORES F.⁴ y MAXIMINO VILLARROEL O.⁵

RESUMEN

Se entregan los resultados de la excavación arqueológica llevada a cabo sobre la sepultura prehispánica del sitio Choluto 4 en la comuna de Taltal, en la costa arcaica andina. Este contexto fúnebre se interpreta en el marco de la conformación del paisaje costero local durante la transición precerámica-cerámica en Taltal, y cómo se conjugó el uso del espacio con la apropiación de recursos y las conductas llevadas a cabo entre los grupos costeros.

Palabras claves: funebria, costa desértica, transición Arcaico/Formativo.

ABSTRACT

The results of the archaeological excavation carried out on the pre-Hispanic burial site Choluto 4 in the commune of Taltal, on the Andean coast of the Andes are presented. This funeral context is interpreted within the framework of the conformation of the local coastal landscape during the pre-ceramic-ceramic transition in Taltal, and how the use of space was combined with the appropriation of resources and the conducts carried out between the coastal groups

Key words: funeral customs, desert coast, Archaic/Formative transition.

INTRODUCCIÓN

Desde la década de 1990, diversos investigadores en arqueología asumen como cualidad intrínseca al desempeño de la especialidad,

el estudio de la topología de un paisaje, esto es, la manera en que dicho paisaje ha materializado los diversos pasados que subyacen a cualquier desarrollo cultural. Dicha objetivación, no obstante, sucede en el contexto

1 Departamento de Antropología, Universidad de Tarapacá. castelleti4mj@gmail.com

2 Centro de Estudios del Hombre Austral, Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes. omarreyesbaez@gmail.com

3 valentinatrejo@gmail.com

4 Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Ossandón 877, Coquimbo, Chile

5 maxnicolasvil@gmail.com

habitual de conflictos de interés que implica la coexistencia de diversos grupos de actores que hasta hoy definen un paisaje policrónico, esto es, sustentado en la convivencia de diversos pasados que conforman una materialidad, a través de la cual “filtra” dicha diversidad de ontologías (Latour 2005; Serrés y Latour 1995; Witmore 2007).

El trabajo presentado busca realizar una topología de la funebria costera de momentos de transición precerámica/cerámica (ca. 3500-1500 a.p.), a través de su materialización en la sepultura de Choluto en la costa arreica entre Taltal y Paposo en la II región de Antofagasta (figura 1), con el fin de lograr un acercamiento al contexto significativo que subyace a esta conducta fúnebre.

Dentro del paisaje costero del Paposo/Taltal prehispánico, rasgos definidos habitualmente como “fúnebres” en el registro arqueológico, corresponden a la articulación intersubjetiva de agentes humanos (el rito de inhumación propiamente tal) y no humanos (sensu Latour 2005), pudiendo inferir estos últimos a partir del simbolismo adherido intencionalmente a las características de la materialidad fúnebre, que considera desde la orientación y visibilidad del rasgo y del emplazamiento, hasta las materias primas utilizadas en el conjunto de ofrendas, conformando un entramado de actores donde confluyen historia de vida y procesos de producción de significado.

Durante nuestra estadía en la localidad de Taltal entre 1999 y 2004 debido a la construcción de la Ruta 1 costera (Castelleti 2007; Gaete *et al.* 2003), fue necesaria la excavación de rescate arqueológico de un grupo de sepulturas prehispánicas en un área de muestreo de unos veinte por dos km inmediatamente al norte de la actual ciudad-puerto de Taltal, donde destaca el sector de la animita de Choluto, siete km al norte del área urbana (Castelleti *et al.* 2002). Dentro de la escasez de estudios sobre conductas mortuorias para la costa de Taltal (cf. Andrade *et al.* 2014; Capdeville 2009;

Mengozzi *et al.* 2016; Mostny 1964), el aporte de la sepultura del sitio Choluto 4 y su estudio radica en que para dicha tumba –datada en 2450 a.p.– fue desarrollado un prolijo trabajo de micro-excavación y análisis por parte de un equipo bioantropológico y arqueológico conformado por especialistas locales y nacionales; ello permitió un registro integrado de la red de interacciones espaciales existentes entre los diversos elementos de la inhumación: roca de caja, relleno, restos humanos, ofrenda o ajuar y contexto paisajístico, permitiendo así de-construir la conducta mortuoria trazada diacrónicamente en dicha materialidad.

EL CONTEXTO MORTUORIO DE CHOLUTO 4

En el mes de abril del año 2002, se efectuó el rescate arqueológico de una tumba indígena en el sector del portezuelo Choluto, en el km 35,280 de la Ruta 1. El sitio arqueológico, identificado como sitio N° 4 del sector de Choluto (figura 1), fue reconocido mediante labores de prospección y sondeo llevadas a cabo en el marco de las medidas de mitigación sugeridas por el Consejo de Monumentos Nacionales, en razón del impacto arqueológico producido por la construcción de la Ruta 1 (Taltal – Caleta El Cobre).

La inhumación indígena se emplazó sobre la terraza costera entre el piedemonte y el mar, situándose a 264 m al este de la línea de costa al cobijo de un gran bloque granítico local de 2,40 m por 2,20 m y 1,60 m de altura. El sector se caracteriza arqueológicamente por presentar un sistema de asentamiento indígena prehispánico, probablemente ocasional, con áreas acotadas de ocupación al cobijo de grandes bloques rocosos, donde se observan depósitos prehispánicos e históricos conchíferos y óseos, junto a estructuras de pirca derruidas y tumbas. En superficie es posible hoy observar además material lítico (lascas, puntas de proyectil, bifaces, raspadores) y fragmentos cerámicos

de asignación formativa y del periodo Intermedio tardío (PIT). Las tumbas observadas aparecen en su mayoría saqueadas, con exposición y alteración de osamentas humanas. Resulta probable que esta área de funebria y habitación se asocie al sistema de campamentos ocasionales registrados en el borde de la terraza costera del sector de Choluto (también denominado La Cascada), aspecto que discutiremos al final de este trabajo.

La sepultura de Choluto 4 se emplaza en la pared Este de uno de los bloques pétreos del sector. La inhumación excavada es múltiple y primaria, es decir, se encontraron dos individuos sepultados sincrónicamente. Ambos poseen un abundante ajuar y ofrendas caracterizados por cuentas de collar, pendientes, colgantes de piedra, ecofactos (p.e. ofrendas de conchas de moluscos) y parafernalia relacionada con las actividades de caza y recolección propias del medio costero (varios dardos o cabezales de arpones, una chispa o pesa, una punta de proyectil y un raspador entre otros). La profundidad del entierro oscila entre los 10 y 40 cm donde aparece la roca base. Ambos cuerpos fueron depositados decúbito semiflectado lateral derecho.

El primer individuo, un infante de alrededor de ocho años de edad, se depositó entre los 10 y 20 cm de profundidad, sobre un grueso nódulo lítico que aflora de la roca basal. El grado de disturbación que presentó el esqueleto en momentos de la excavación fue muy alto, pues muchos huesos se encontraban perdidos o muy fragmentados. Solo las tibias, fíbulas y fémures se mostraban intactos, lo cual permitió inferir su posición anatómica y una orientación este-oeste del cuerpo. Siguiendo este punto, creemos que la remoción y daño de parte de este contexto fúnebre, obedece posiblemente a que el cuerpo, al estar prácticamente bajo superficie, sufrió el impacto directo de ocupaciones posteriores (pisoteo de animales, remociones antrópicas no intencionales, etc.). No hay indicios de saqueo o vandalismo,

ya que además el otro cuerpo inhumado se encontró en perfectas condiciones y el ajuar de ambos estaba intacto. Dado lo anterior, concluimos que las dos inhumaciones caracterizan un solo evento ritual, en el cual fueron depositados dos individuos a distintos niveles según lo permitía la roca base.

A diferencia del primer individuo, el segundo –un adulto masculino de entre 30-35 años de edad–, se observa casi completo, articulado y en general en buen estado de conservación. Su mayor profundidad de depósito, entre los 20 y 40 cm hasta la roca base, posibilitó su conservación. La posición anatómica original fue decúbito lateral derecho semiflectado, donde las piernas se encontraron flectadas y el eje tronco-cabeza dispuesto con una orientación sur-norte, con una orientación de 15° NW. La mirada del individuo se registró hacia el oeste, hacia el mar. Los brazos se encontraron semiflectados en posición tipo “plegaria”. La mano derecha sostenía contra su rostro un objeto de forma trapezoidal confeccionado sobre un resto óseo probablemente de cetáceo. La mano izquierda, por encontrarse más cerca de la superficie del terreno, fue disturbada, encontrándose sus huesos (carpianos, metacarpianos y falanges) repartidos alrededor de la zona torácica (figura 2).

TOPOLOGÍA DE LA SEPULTURA DE CHOLUTO 4

Una vez extraídos los 10 cm de sedimento que cubrían la sepultura de Choluto, material natural mezclado con escasos restos malacológicos, el indicador clave para la detección de la inhumación fueron las conchas de *Choromytilus chorus* y *Argopecten purpuratus*, ambos restos ubicados perpendicularmente al terreno, lo cual indica la intencionalidad del hecho (figuras 2, 3d, 3e). Ambos taxones han sido asociados a significados simbólicos en contextos arqueológicos de la costa meridional del

Desierto de Atacama, similares a los adjudicados a los restos de *Mullu*⁶ en la costa central y norte andina (Soto y Power 2013).

Inmediatamente bajo las conchas indicadoras superficiales de la sepultura, comenzó a descubrirse al individuo infante, el cual no presentó conjunto de ofrendas alguno. A pesar de lo anterior se pudo observar que al momento de su inhumación el infante portaba un collar de cuentas y pendientes de concha en el cuello, las cuales aparecieron *in situ* en la excavación, sin la cuerda que las unía, con un total de 115 unidades para el caso de las cuentas, todas confeccionadas sobre concha (figuras 3a, b). Cuentas de materia prima y morfología similar han sido reportadas para uso simbólico en contextos de funebria de momentos formativos en la cuenca del salar de Atacama y el Loa medio (Soto 2014). A este conjunto en Choluto 4 suman dos colgantes de forma subrectangular, también de concha (figura 3c).

En el área entre el individuo infante y el individuo adulto, a 17 cm de profundidad, se observó un conjunto bastante interesante dentro de la sepultura, el cual operativamente definiremos como un kit de caza (figura 4) dada la literatura etnográfica y arqueológica disponible para la costa sur del Pacífico sudamericano (Ballester 2018; Bridges 1952). Este conjunto se compone de un dardo arrojado confeccionado en material osteofaunístico (figura 4f), barbas también confeccionadas en restos osteofaunísticos (figuras 4c, 4d), junto con las astillas de una probable estólica fracturada intencionalmente. Reconstruida con posterioridad en laboratorio, esta pieza ha sido confeccionada sobre restos óseos⁷ (probablemente de cetáceo), midiendo 42,6 cm de largo, 1,7 cm de ancho y 1,35 cm de espesor

en su tramo más grueso y 0,6 cm en su sector adelgazado (figura 4a). El perfil de este objeto evidencia una clara intencionalidad de generar su tercio distal aplanado, probablemente donde iba ubicado el proyectil (figura 4b). Los últimos tres centímetros corresponden a un apéndice semicilíndrico con una ligera hendidura de 1,9 cm de largo y 0,7-0,6 cm de diámetro (figura 4e).

Este artefacto se encontró *in situ* dispuesto en fragmentos que denotan su fractura “en torniquete”. Durante la excavación se aplicó consolidante y se recuperó la totalidad de la fragmentería observada. En laboratorio la pieza fue reconstruida lográndose una alta concordancia entre las partes ensambladas. Durante su análisis, este artefacto presentó tres tipos de huellas de intervención:

- 1.- De confección: la pieza presenta dos zonas perfectamente delimitadas, una –con 18,6 cm de largo– se presenta mayormente gruesa y de un perfil sub-cuadrangular; y la otra de 24 cm de largo, correspondiente al sector adelgazado por raspado y pulimento.
- 2.- En su tramo grueso, el extremo proximal ha sido pulido obteniendo una punta roma, mientras que el mencionado aplanamiento del sector opuesto, muestra un perfil parejo pero diagonal al largo de la pieza en su área de unión al tercio grueso (figura 4d). Ambas secciones se presentan también marcadamente planas en su superficie inferior, fruto del pulimento y probable raspado en su confección.
- 3.- De enmangue: En la zona de la unión de la acanaladura y el apéndice cilíndrico, la pieza se adelgaza debido a un canal perimetral que podría corresponder al área de amarre de un complemento (por ej. un gancho). En la parte posterior del apéndice se pueden observar estrías y microestrías concéntricas que podrían corresponder a huellas producidas por amarre (figura 4e).

6 Voz quechua para *Spondylus calcifer* y *S. princeps*, moluscos bivalvos de la costa de Ecuador y norte de Perú. Según González Holguín (1952) “Concha colorada de la marchaquirá, o coral de la tierra”.

7 La identificación fue realizada por la especialista Milagros de Ugarte en 2005, a partir de un reconocimiento histológico mediante microcorte.

4.- De sepultación: La pieza, como mencionamos, presenta un patrón de fractura bastante definido, con tres fragmentos (muy astillados al momento del rescate) dispuestos uno sobre otro. Pero además cada uno de los fragmentos, sobre todo el más grueso, presenta líneas de fractura en espiral que estarían indicando la torsión a que fue sometido el resto óseo antes de fracturarse. Se interpreta que, al momento de ser depositada, sobre la pieza fue aplicada una fuerza manual que la torció antes de fracturarla, es decir, podría haber sido fracturada intencionalmente al momento del ritual fúnebre.

Sin duda que el sector que más concentra depósito de ofrendas fue el cráneo del individuo adulto. Observamos una interesante ergología que hace referencia directa a variadas faenas costeras como la caza, el asentado de filos, la obtención de óxido de cobre, el desconche de moluscos y probablemente también el tejido de redes de pesca (figura 5).

Un aspecto peculiar de este último conjunto de ofrendas lo constituye un objeto trapezoidal confeccionado sobre resto óseo probablemente de cetáceo, y que el individuo adulto ase contra su rostro (figuras 5a, b, c), del cual no existen referencias etnográficas o etnohistóricas directas. Sin embargo, su similitud anatómica con las agujas usadas para la reparación de redes hasta hoy en Paposo (Castelleti 2017), nos permitirá tentativamente otorgarle dicha significación. El resto del conjunto que el individuo mantenía contra su cara lo constituye un dardo arrojado confeccionado sobre resto óseo probablemente de cetáceo (figura 5f), el cual no presenta huellas de uso, junto a dos punzones en hueso de camélido con evidentes acumulaciones de sal en sus extremos distal y proximal, junto con microhuellas que denotan su uso para obtención de moluscos⁸ (figuras 5d, 5e). Complementa el conjunto una

punta de proyectil ubicada adyacente al sector parietal derecho del cráneo (figuras 6a, 6b), además de un bloque de arenisca ubicado adyacente al sector occipital del cráneo (figuras 6c, 6d), el cual presenta huellas de haber sido usado como matafilos⁹.

Un segundo sector con concentración de ofrendas se distribuye entre el cuello y el tercio adyacente del tórax. En el sector frontal del cuello del individuo adulto se detectó un probable desconchador en hueso de mamífero marino indeterminado (figura 7d) y un objeto orgánico indeterminado (figura 7c), ambos asociados al área de dispersión de las falanges y huesos de su mano izquierda, lo cual hace suponer que podrían haber estado depositados siendo asidos por dicho individuo en momentos de la inhumación. La pieza interpretada como desconchador evidencia una sustancia tipo bitumen adherida a su extremo proximal, huellas de su probable enmangue. El contexto lo completa un instrumento lítico sobre derivado silíceo (7b) y tres colgantes líticos sobre rocas pulidas ricas en óxido de cobre (figura 8a-8c), ubicados dos frente al cuello y uno atrás. Cuatro colgantes extra se recuperaron del sector superior frontal del tórax, confeccionados en rocas que denotan alta presencia de óxido de cobre (figuras 7a, 8d-8g).

En el sector adyacente a los codos del individuo adulto se detectaron dos punzones obte-

dirección de uso en dos tipos de estrías: unas largas y de surco ancho dispuestas longitudinalmente al eje tecnológico de la pieza, junto a otras cortas y apenas observables a simple vista ubicadas perpendicularmente a las aristas laterales. Dicho patrón responde a las huellas que dejan faenas que generan una mecánica sobre el instrumental, que mezcla el uso de "clavado directo" junto con una corta rotación del mismo. Estableciendo una analogía en la interpretación de la evidencia podríamos decir que se repite esta mecánica en la acción de desprendimiento de moluscos de la superficie a la que se hallan adheridos, típica de la recolecta de mariscos en la línea de costa o el intermareal.

9 Todas las caras laterales de la pieza presentan estrías longitudinales de ancho y largo variable, unas muy delgadas de medio milímetro de espesor y otras tan anchas (1,2 cm) que han generado acanaladuras muy visibles a simple vista. Junto con esto, algunas caras laterales presentan estrías transversales, aunque en menor cantidad y de igualmente menor ancho (hasta 0,2 cm las más anchas). Todo este sistema de estrías ha sido generado por la fricción reiterada con materiales duros y bordes agudos, óseos, malacológicos o líticos, lo que se explica claramente en una función de acabado de filos.

8 En el extremo distal de ambos punzones se observa la adherencia de cristales de sal, al igual que evidencias de la

nidos a partir de huesos largos de camélido, ambos con intensos depósitos de sal en sus extremos, dado su probable uso como “chopo” o mariscador para el desprendimiento de moluscos adheridos a rocas (figuras 9a, 9b).

Se detectó y recuperó, adyacente a las rodillas del individuo adulto, un probable desconchador ejecutado en resto óseo de mamífero marino indeterminado (figura 10d), una probable pesa o “chispa” en clasto de esquisto (figura 10a), un instrumento indeterminado hecho en resto óseo probablemente de mamífero terrestre (figura 10b), y un tubito de restos de diáfisis de ave (figura 10c). Dada la referencia que alude la presencia de la pieza lítica tipo “chispa”, podríamos interpretar el conjunto como un probable kit de pesca, no obstante, no se registran referencias claras para interpretar un significado para algunas de sus piezas (figuras 10b, c).

Complementa el conjunto material del contexto de Choluto 4, la presencia de algunos artefactos y probables ecofactos en el relleno y superficie sobre la sepultura, consistente en una punta lítica de forma triangular pequeña y un segundo tubito óseo en el relleno sobre el infante (figura 14); una lasca con huellas de uso junto a conchas de *Concholepas concholepas* en el relleno sobre el individuo adulto; además de algunos fragmentos cerámicos en superficie (figura 15g).

LA BIOANTROPOLOGÍA DE CHOLUTO

Las osamentas encontradas en el sitio arqueológico de Choluto 4 fueron sometidas a un análisis macroscópico permitiendo la identificación de un niño de 8,2 años de edad relativa y de asignación racial mongoloide, junto a un adulto de entre 30-35 años de edad, de sexo masculino, de 1,62 m +/- 3 cm de altura aproximada y de asignación racial mongoloide. El registro bioantropológico sobre ambos esque-

letos también nos arroja luces acerca del proceso policrónico de conformación del paisaje costero formativo. Las vértebras del individuo adulto nos muestran un estado osteoartítico en desarrollo, al que se suma la presencia del proceso espinoso separado del cuerpo de la quinta vértebra lumbar, probablemente debido a una fractura. Se observó además en este esqueleto, la tendencia desviada de la columna vertebral hacia la derecha con respecto a su eje simétrico, y la presencia de nódulos de Schmorl.

De la observación realizada a las vértebras del individuo adulto, se evidencia las consecuencias de cambios osteoartíticos que se traducen en el desgaste inicial de los cartílagos o fibrilación. Por ello, notamos áreas enquistadas de rarefacción que se desarrollan inmediatamente bajo la superficie articular de los cuerpos vertebrales, los cuales se presentan desde las vértebras cervicales a la lumbares, acrecentándose hacia la base. La diferencia de intensidad del proceso osteoartítico evidenciado entre los cuerpos vertebrales de las tres porciones móviles de la columna vertebral (cervical, dorsal y lumbar), son explicables en función de líneas de fuerza mecánica ejercidas. De esta manera, se asume que las secciones media y baja de la espalda soportaron el mayor peso y fuerza ejercidos en casi cualquier tipo de trabajo.

En general, el registro de osteoartritis en los cuerpos vertebrales del individuo adulto de Choluto 4, es interpretado como producto de un cuadro de stress funcional de la columna producido por condiciones de vida que facultaron al individuo a realizar actividades pesadas desde temprana edad (probablemente en forma paulatina en la medida en que los individuos comienzan a ser útiles para el trabajo dentro de un grupo), observándose además un proceso ya comenzado de envejecimiento que se traduce en “lipping” (falta de movilidad) y fracturas de algunos cuerpos vertebrales (figura 11). Este diagnóstico se ve apoyado,

tanto por la edad del individuo como por los siguientes aspectos:

a) El análisis del esqueleto arrojó como resultado a un individuo de contextura robusta, con marcadas inserciones musculares tanto en sus extremidades superiores como inferiores, en la escápula, en la clavícula y en la porción occipital del cráneo. Esto sugiere una persona que realizaba actividades pesadas o bien mantenía un nivel muscular eficiente para el desarrollo de diversas faenas dentro de un modo de vida que obliga a mantenerse activo en el desarrollo de labores de caza, transporte de presas, largas caminatas en terrenos irregulares, remar, recoger redes, etc. Todas esas actividades, dan pie a que la estructura ósea sufra pequeñas modificaciones que se incrementan con el transcurso de los años¹⁰. Sin embargo, en el caso del individuo analizado, las modificaciones sucedieron en su etapa de formación.

b) Se encontraron indicadores de procesos degenerativos de las articulaciones. Sin embargo, a pesar de la edad y el notorio proceso de desgaste de las articulaciones, no se observó la presencia de eburnación en los huesos o huellas de anquilosamiento generalizadas que hubiesen afectado la movilidad. Al proceso de "lipping" antes señalado, observable en todas las vértebras lumbares, pero sobre todo desde la tercera a la quinta, se complementa con la presencia de una fractura del proceso espinoso de la quinta vértebra lumbar, la cual trajo como resultado la separación total de dicho proceso espinoso al cuerpo de la vértebra. Este tipo de estrés y fractura sobre la zona lumbar ha sido reportado para grupos costeros como parte de sus faenas de remo y carga (Andrade *et al.* 2014), interpretación inicial que discutiremos más adelante.

Dentro de los parámetros antropométricos en el individuo adulto, cabe señalar la diferencia de diámetro en las diáfisis de los huesos de la extremidad superior derecha con respecto a los de la extremidad superior izquierda. Mientras que el húmero derecho tiene un grosor de 2,6 cm, el húmero izquierdo presenta un grosor de 2,3 cm. Por otra parte, el radio derecho presenta un grosor de 1,9 cm. contra los 1,6 cm. del radio izquierdo. Esta diferencia, junto a las inserciones musculares más largas y más marcadas de la extremidad derecha, nos habla de la notoria capacidad diestra del individuo para asir, cargar o realizar fuerzas específicas.

El análisis de la piezas dentales del individuo adulto reflejan un alto desgaste por pulimento, típico de poblaciones costeras andinas de momentos arcaicos y formativos. Para el poblador de Choluto recuperado (figura 12), la salud bucal y la morfología maxilo-facial presentan los componentes característicos que definen el modo de vida sustentado en una economía de caza y recolección, entre otros, un alto desgaste del total de las piezas dentales, la ausencia de caries y una moderada acumulación de tártaro.

Respecto al individuo subadulto, no fue posible realizar mayores registros dado el frágil estado de sus restos óseos y la temprana edad de muerte que no devela traumas o improntas de estrés musculoesquelético.

DISCUSIÓN

Entender la funebria durante la prehistoria del sector entre Punta Viento y la puntilla de Choluto, implica adentrarnos en de-construir la manera cómo se ha configurado el paisaje a nivel local a través de la secuencia ocupacional costera. El tramo en estudio evidencia tres tipos de ocupación humana (figuras 1, 13): conchales nucleares (monticulares o extendidos) en este caso los de Punta Viento y Las Conchas, a 1,3 y 1,7 km respectivamente de

10 "El hecho de realizar alguna actividad habitual u ocupacional impone condiciones de estrés prolongado y continuo bajo las cuales se pueden llegar a desarrollar irregularidades en los tejidos óseos y dentales. Es la respuesta del hueso a fuerzas mecánicas" (Kennedy 1989: 134).

nuestra área de estudio; áreas de funebria (sitios 179, Choluto 4, Cementerio las conchas), en sectores cercanos al piedemonte; y campamentos logísticos en el borde de la terraza marina. La similitud en la ergología que presentan dichos campamentos logísticos con el área de la sepultura de Choluto 4, nos permite sugerir la presencia de un pequeño sistema logístico local por parte de los grupos humanos durante la transición arcaico-formativo, centrado en actividades de caza, pesca y recolección marina, probablemente inscrito dentro de circuitos de movilidad y contacto cultural más amplio entre los diferentes sectores de Taltal/Paposo¹¹ (cf. Castelleti 2007, 2017; Castelleti y Maltrain 2010; Salazar *et al.* 2015).

Sin embargo, son varias las problemáticas que parecen emerger del proceso de registro y topología realizado a partir de la sepultura de Choluto 4, que nos permiten comprender el proceso de construcción del paisaje costero local durante fines del Precerámico e inicios de las ocupaciones alfareras (ca. 3.500-1.500 a.p.). La fecha radiocarbónica obtenida de 2.450 ± 40 años a.p. (cal. 95% 2σ 780 a 400 a.C. [2.730-2.350 a.p.]) (Beta-169216), sin duda que pone sobre el tapete nueva información acerca de las características que pudo haber desarrollado el paisaje costero durante momentos en que se inicia la presencia cerámica en la costa arcaica, caracterizada por el registro de tradiciones cerámicas monocromas de dispersión costera, junto con tradiciones del interior (Loa café alisado, San Pedro Negro y Rojo pulidos) (Gaete *et al.* 2003; Varela 2009). Si bien no está fechada en la zona de Taltal, la denominada “Cultura de los montículos o túmulos de tierra” ha sido datada en zonas como Cobija y Mejillones desde 2500 años

a.p. (Ballester y Clarot 2014), fecha que correspondería al momento de contacto costero con grupos del interior portadores de cerámica. La presencia de dos conjuntos de modalidades fúnebres para este periodo en Taltal, los denominados Patrón A y B (Castelleti y Maltrain 2010; Mengozzi *et al.* 2016), no hacen más que confirmar este momento de transición cultural.

La sepultura prehispánica de Choluto 4 acaece en momentos en que las poblaciones costeras de Paposo/Taltal experimentan con el uso de utensilios cerámicos en contextos domésticos, los cuales no obstante aún no serán habitualmente ofrendados en sus sepulturas, probablemente debido a su escasez y consiguiente carácter conservado; de hecho se recuperaron escasos fragmentos cerámicos en superficie de la sepultura de Choluto 4 (sitio monocromas), también monocromas al igual que los del sitio 220 en el borde de la terraza costera vecina, registrándose además en Choluto un fragmento rojo engobado-pulido similar a tradiciones del salar de Atacama (figura 15c, f, g). Dicha similitud ergológica entre Choluto 4 y el sitio 220 se ve corroborada por la presencia de puntas de proyectil de similar morfología y tecnología de confección en ambos sitios (figuras 14, 15d).

De acuerdo al clásico registro de Capdeville y a los últimos estudios sobre funebria para la arqueología de Taltal, la tradición de funebria más temprana registrada hasta hoy correspondería a la de las “Gentes de los círculos de piedras” (Capdeville 1922, 2009; Mostny 1964). Se trata de la inhumación de cuerpos decúbito dorsal o lateral ubicados bajo los pisos-sello de las estructuras semi subterráneas de forma circular, cuyas fechas las sitúan entre 5.660 y 4.600 años a.p. (Contreras *et al.* 2008; Llagostera y Llagostera 2010; Salazar *et al.* 2015). Definimos este como Patrón C, cuyo rasgo distintivo es que se desarrolla en rasgos fúnebres a cielo abierto.

Por el contrario, el denominado Patrón fúnebre A (cf. Castelleti y Maltrain 2010), tal vez el

11 Uno de dichos depósitos arqueológicos al borde de la terraza costera, el sitio n°220, fue excavado a partir de tres pozos de sondeo de 1x1 m, los cuales evidenciaron escasos restos materiales en depósitos de no más de 15 cm de espesor bajo oquedades de 1 a 1,5 m de diámetro. El conjunto recuperado incluye fragmentos cerámicos monocromas de pasta fina (similar a algunos en superficie de Choluto 4), puntas de proyectil y cuchillos, junto a restos de actividades de talla y desconche de moluscos (Castelleti 2007).

más frecuente en la costa de Taltal y Paposo durante la prehistoria, corresponde a la inhumación de individuos al alero de grandes bloques rocosos. Sin embargo, nuevos registros fúnebres para la costa de Taltal (Mengozzi *et al.* 2016), permiten interpretar una subdivisión del patrón A en A.1, desarrollado al cobijo de bloques rocosos (periodos Arcaico-Formativo [o Arcaico VI]); y el patrón A.2, desarrollado al interior de aleros rocosos (periodos PIT-PT). Es probable que dentro de este último grupo se pueda establecer una nueva subdivisión entre sepulturas simples y múltiples (Andrade *et al.* 2014; Mengozzi *et al.* 2016).

Lo interesante del patrón fúnebre A en Taltal, es que muestra una amplia variabilidad, que va desde inhumaciones de individuos decúbito dorsal o lateral sin cerámica, nuestro patrón A1, observado en las sepulturas de los sitios 228/230, Choluto 4 y El Gaucho; a inhumaciones simples o múltiples de individuos flecados o hiperflecados con cerámica, nuestro patrón A2 observado en sitios como San Lorenzo, 32, 215 y 226-5 (Andrade *et al.* 2014; Castelleti 2007; Mengozzi *et al.* 2016), cuyo rasgo distintivo es que intervienen depósitos normalmente arcaicos en los aleros en que se detectan.

Llama la atención la similitud de formas y contexto ergológico de la tumba excavada en Choluto 4, con la hallada por Capdeville en el cementerio de la Puntilla sur denominado del "Vaso Figurado"¹² (Capdeville 2009; Mostny 1964) (figura 15a, b), y con las de la sepultura del Gaucho reportada por Mengozzi y colaboradores (2016), esta última con fechas similares. Este hecho, además de la similitud de los restos observados entre Choluto 4 y los sitios vecinos del borde de la terraza costera, como también con otros sitios formativos cercanos como el sitio 183 en la desembocadura de la

quebrada de Bandurria (11,1 km al norte) (figura 15f), nos permite interpretar amplios circuitos de movilidad logística y probablemente residencial entre los grupos pobladores, que con toda seguridad complejizó la movilidad estacional arcaica (Castelleti y Maltrain 2010).

El denominado patrón fúnebre B (Castelleti y Maltrain 2010; Mengozzi *et al.* 2016), corresponde a las sepulturas bajo túmulos o montículos de tierra, inicialmente definidos por Capdeville como la "Cultura de los túmulos de tierra" (Ballester y Clarot 2014; Capdeville 2009; Mostny 1964). Se trata de sepulturas simples o múltiples que se ubican bajo formaciones tumulares de hasta 1,5 m de altura, y entre 1-8 m de diámetro, normalmente con inhumaciones en posición flecada o hiperflecada y cuya cronología se desarrolla desde los 2500 años a.p. según lo observado desde Antofagasta al norte (Ballester y Clarot 2014; Muñoz *et al.* 2014).

En relación a patrones de huellas esqueléticas que presenta la población prehispánica costera andina, si bien otros investigadores han hipotetizado sobre la probable relación causal entre su detección como evidencia de conductas individuales y grupales que habrían implicado un alto estrés físico sobre extremidades superiores y la zona lumbar, probablemente causado por actividades costeras específicas como la navegación o el arrojamiento de dardos de caza (cf. Andrade *et al.* 2014; Ballester y Clarot 2014; Ballester *et al.* 2017), lo cierto es que se requieren más evidencias para asegurarlo, dada la amplia gama de actividades que implica para un adulto la vida en la costa. Al respecto de esta discusión, por otro lado, destaca la presencia de una probable estólica entre el conjunto artefactual recuperado en Choluto 4, lo cual abre nuevamente el debate acerca de la variabilidad tecnológica que desarrollaron los grupos costeros desde la prehistoria, donde cabezales de dardos podrían haber sido indistintamente utilizados con arpones y estólicas.

12 De acuerdo al registro de Capdeville (Capdeville 2009; Mostny 1964), el denominado "Vaso figurado" corresponde a una vasija con una figura antropomorfa modelada probablemente femenina, la cual se presenta con un acabado engobe "rojo carmín oscuro" (Capdeville 2009: 46).

Para terminar esta discusión, referirnos a rasgos que, dada su frecuencia y disposición espacial en la sepultura de Choluto, invitan a hacer una reflexión en torno al rol simbólico o incluso agencial de ciertas materialidades en la conformación del paisaje prehispano entre Taltal y Paposo. El primer rasgo lo constituye la materia prima utilizada en las ofrendas del contexto de la inhumación estudiada, entre las que un tercio se confeccionó sobre restos óseos de cetáceo, un tercio en concha y un tercio sobre restos óseos de otros mamíferos marinos o terrestres, sin duda confirmando el alto valor simbólico otorgado a las figuras marinas como cetáceos en el mundo costero prehispano y proto-histórico (Mostny y Niemeyer 1984), como también a los restos malacológicos (Soto 2014; Soto y Power 2013). El mismo valor simbólico otorgado a los restos de cetáceo, cremos, se corrobora con la topología que evidencia el rito de inhumación fechado en 2.450 años a.p. en el sector de Choluto, donde solo un instrumento fue “matado” al fracturarse por torsión en varios trozos: el instrumento de caza confeccionado en hueso de cetáceo.

La intencionalidad observada en la disposición del rostro del individuo adulto inhumado, orientado hacia el mar y la puesta de sol, junto con la ubicación sobre su rostro del artefacto trapezoidal –también confeccionado sobre resto óseo de cetáceo– el cual es asido con una de sus manos, finalmente configuran, junto al matado de la probable estólica, el mensaje expreso que los pobladores de Choluto quisieron dejar estampado en el rito de inhumación, cuyo sello costero y marino resulta indiscutible (figura 16).

CONCLUSIONES

Se ha dado a conocer los resultados del rescate y estudio de la sepultura de Choluto 4 en la comuna de Taltal, en la costa del Desierto de Atacama en Chile, uno de los escasos

contextos no disturbados de funebria descritos sistemáticamente para la zona. Este registro, contribuye a enriquecer el conocimiento sobre la funebria costera arcaica andina de momentos de transición precerámica-cerámica (ca. 3.500-1.500 a.p.) y su articulación con las actividades de caza, pesca y recolección de los grupos locales.

Futuros análisis isotópicos o de ADN sobre los restos óseos de los individuos de Choluto, o espectroscópicos sobre microrestos de pigmento rojo, bitumen u otras sustancias adheridas a las ofrendas, cremos, serán determinantes para dilucidar otros aspectos clave acerca del simbolismo, la tecnología o la dieta de la población costera durante la transición precerámica-cerámica en la zona de Taltal.

Figura 1. Mapa del área en estudio.

Figura 2. Cuadrulado de unidades de 20 cm sobre sepultura de Choluto 4.

Figura 3. Indicadores superficiales y ornamentos colgantes malacológicos en Choluto 4.

Figura 4. Kit de cazador ubicado entre individuos adulto e infante en la sepultura Choluto 4.

Figura 5. Ofrendas asociadas al rostro del individuo adulto en Choluto 4.

Figura 6. Ofrendas en sector posterior del cráneo del individuo adulto de Choluto 4.

Figura 7. Ofrendas asociadas al sector del cuello del individuo adulto de Choluto 4.

Figura 8. Pendientes líticos recuperados del sector del cuello y tórax superior en individuo adulto de Choluto 4.

Figura 9. Ofrendas detectadas en sector adyacente a antebrazos del adulto en Choluto 4.

Figura 10. Probable kit de pesca asociado a las rodillas de individuo adulto de Choluto 4.

Figura 11. Detalle de la formación de “lipping” en norma inferior, de la cuarta vértebra lumbar del individuo adulto de Choluto 4.

Figura 12. Detalle del desgaste dental en norma oclusal, de las piezas de la mandíbula del individuo adulto de Choluto 4.

Figura 13. Sitio Choluto 4 en el área entre Punta Viento y el Portezuelo Choluto.

Figura 14. Conjuntos de ofrendas en la inhumación de Choluto.

Figura 15. Materiales diagnósticos en contextos arqueológicos durante la transición Arcaico/Formativo en Taltal.

Figura 16. Orientación y visibilidad de la tumba de Choluto.

AGRADECIMIENTOS

Este artículo fue llevado a cabo en el marco del proyecto UTA mayor 3739-19 "Registro y caracterización arqueológica del área de Chamarquesiña y Ausípar en el valle de Azapa, XV región de Chile: el área habitacional de la aldea de Chilpe". Quisiéramos agradecer a las instituciones que han hecho posible este trabajo: al CMT, el MOP, la Municipalidad de Taltal, el Museo Augusto Capdeville, pero sobre todo a las comunidades de Paposo y Taltal. Finalmente agradecer al equipo editorial de la revista Taltalia y a los revisores de este artículo.

REFERENCIAS

- ANDRADE P., D. SALAZAR, J. URREA y V. CASTRO 2014. Modos de vida de los cazadores-recolectores de la costa arica del norte grande de Chile: una aproximación bioarqueológica a las poblaciones prehistóricas de Taltal. *Chungara* 46(3): 467-491.
- AUFDERHEIDE, A. y C. RODRÍGUEZ-MARTIN 1998. *Encyclopedia of Human Paleopathology*. New York: Cambridge University Press.
- BALLESTER, B. 2018. Tecnología de arponaje en la costa del desierto de Atacama, norte de Chile. *Estudios Atacameños* 57: 65-95.
- BALLESTER, B., E. CALÁS, C. PELEGRINO, E. VIDAL y P. AGUILERA 2017. La vida en comunidad de los cazadores-pescadores marinos del desierto de Atacama

- (4000-2000 cal A.C.). En *Monumentos funerarios de la costa del desierto de Atacama*. Editado por: F. Gallardo, B. Ballester y N. Fuenzalida. 183-198. Santiago: SCHA&CIIR..
- BALLESTER, B. y A. CLAROT 2014. *La gente de los túmulos de Tierra. Estudio, Conservación y Difusión de colecciones arqueológicas de la comuna de Mejillones*. Antofagasta: CORE Antofagasta.
- BIRD, J. y M. RIVERA 1988 [1943] *Excavaciones en el Norte de Chile*. Arica: Ediciones Universidad de Tarapacá.
- BRIDGES, L. 1952 [1949]. *El último confín de la tierra*. Buenos Aires: Emecé Editores S.A.
- CAPDEVILLE, A. 1922. Notas acerca de la Arqueología de Taltal. *Boletín de la Academia Nacional de Historia* 3(7-8):1-5. Quito Ecuador.
- CAPDEVILLE, A. 2009. Augusto Capdeville Rojas, notas arqueológicas. Introducción, ordenación y textos por Rodolfo Contreras Neira. *Taltalia* 2: 10-87.
- CASTELLETI, J. 2007. *Patrón de asentamiento y uso de recursos a través de la secuencia ocupacional prehispana en la costa de Taltal*. Tesis para optar al grado de Magister. Programa de Posgrado Universidad Católica del Norte-Universidad de Tarapacá. Chile.
- CASTELLETI, J. 2017. *Los hijos de la Camanchaca: la "otra" historia-prehistoria de la costa del Desierto de Atacama*. Tesis que para optar al grado de Doctor en Estudios Arqueológicos. D.F.: Escuela Nacional de Antropología e Historia.
- CASTELLETI, J., O. REYES, V. TREJO, M. VILLARROEL y C. FLORES 2002 *Rescate y Análisis sitio arqueológico N°4 Portezuelo Choluto, km 35,280 Construcción y Mejoramiento Ruta 1 tramo Taltal-caleta el Cobre*. Ms. Convenio CMT-MOP. Consejo de Monumentos Nacionales, Chile.
- CASTELLETI, J. y G. MALTRAIN 2010. El Formativo de Taltal y el Patrón de asentamiento local. En *Actas XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena* Tomo 1, pp. 165-176. Valdivia: Universidad Austral de Chile.
- CONTRERAS, R. , J. CRUZ, H. GARCÉS, A. LLAGOSTERA, P. NÚÑEZ, O. RODRÍGUEZ, G.BECERRA Y H. GARATE 2008. Los Bronces 1: un asentamiento de 5500 años en la costa de Taltal. *Taltalia* 1: 61-74.
- GAETE, N., X. NAVARRO, M. L. VARGAS, S. MORALES, M. URIBE, H. VELÁSQUEZ, B. LADRÓN DE GUEVARA, S. TEILLIER, M. GARCÍA, A. ROMÁN, L. QUIRÓZ, A. SÁEZ y M. GODOY 2003. *Plan de Rescate Arqueológico Ruta 1 Sector Taltal-Punta Viento, sitios "Morro Colorado, Punta Morada y Pozo Bahamondes"*. Ms. Convenio MOP-CMT. Consejo de Monumentos Nacionales, Chile.
- GONZÁLEZ HOLGUÍN, D. 1952 [1608]. *Vocabulario de la lengua general de todo el Perv llamada lengua Qquichua, o del Inca*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- KENNEDY, K. 1989. *Skeletal Markers of Occupational Stress. Reconstruction of Life from the Skeleton*. Editors Iscan & Kennedy. New York: Alan R. Liss, Inc.
- LATOUR, B. 2005. *Reensamblar lo Social. Una introducción a la teoría del Actor-Red*. Buenos Aires: Ediciones Manantial.
- LLAGOSTERA, A. y V. LLAGOSTERA 2010. Enterratorios del sitio arqueológico Los Bronces-1. Comuna de Taltal (región de Antofagasta). *Taltalia* 3: 7-20.
- MENGOZZI, F., R. CONTRERAS, P. ANDRADE, X. POWER, C. FLORES, D. SALAZAR, G. BRAVO, J. URREA, R. FERNANDES y C. HAMANN 2016. Reconstrucción de un contexto funerario disturbado: artefactos y ecofactos del sitio El Gaucho (2325 cal ap), costa arreica del norte de Chile. *Taltalia* 9: 7-25.

- MERBS, CH. 1983. *Patterns of activity-induced pathology in a canadian Inuit population*. National Museum of Man. Ottawa: University of Ottawa Press.
- MOSTNY, G. 1964. *Arqueología de Taltal. Epistolario de Augusto Capdeville con Max Uhle y otros*. Santiago: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina.
- MOSTNY, G. y H. NIEMEYER 1984. Arte Ruprestre en el Médano, II Región. *Creces* 5(9): 84-87.
- MUÑOZ, I. y F. ZALAJUET 2015. Análisis de paisaje en la distribución de Túmulos funerarios durante el periodo formativo en el valle de Azapa. En *Mil años de historia de los constructores de Túmulos de los valles desérticos de Arica: Paisaje, Monumentos y Memoria* pp. 131-150. Editado por: I. Muñoz y M. Fernández. Arica: Ediciones Universidad de Tarapacá,
- SALAZAR, D., V. FIGUEROA, P. ANDRADE, H. SALINAS, L. OLGUÍN, X. POWER, S. REBOLLEDO, S. PARRA, H. ORELLANA y J. URREA 2015. Cronología y organización económica de las poblaciones arcaicas de la costa de Taltal. *Estudios Atacameños* 50: 7-46.
- SERRÉS, M. y B. LATOUR 1995. *Conversations on science, Culture and Time*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- SOTO, C. 2014. *Amuletos en el cuerpo, ofrendas a las huacas: teorización sobre cultura material y visual a partir del estudio de los objetos perforados y sus usos simbólicos en el cuerpo y el ritual en el periodo Formativo (1500 AC-800 D.C) del Desierto de Atacama (II región, Chile)*. Tesis para optar al grado de Magister en Artes, mención Teoría e Historia del Arte. Santiago: Universidad de Chile.
- SOTO, CATALINA Y XIMENA POWER 2013. *Argopecten purpuratus* en el contexto de la arqueomalacología de Taltal. *Taltalia* 5-6: 21-35.
- STEELE, D.G. y C.A. BRAMBLETT 1988. *The anatomy and biology of the human skeleton*. Texas A & M, University press. Second edition. U.S.A.
- VARELA, V. 2009. La Cerámica arqueológica de Taltal. *Taltalia* 2: 119-128.
- WITMORE, C.L. 2007. Landscape, time, topology: an Archaeological account of the southern Argolid, Greece. En *Invisioning Lanscape: situations and standpoits in Arcaheology and Heritage*, pp. 194-225. Editado por: D. Hicks, L. McAtackney and G. Fairclough. California: Left coast press.